

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Regimes Fiscais dos Municípios do Norte Fluminense no contexto dos desafios institucionais para o desenvolvimento urbano do Estado do Rio de Janeiro

José Felipe Quintanilha França

Apesar da Constituição dotar os Municípios de autonomia tributária, institucional e administrativa, sendo este ente federativo responsável pelas políticas urbanas, é flagrante a enorme fragilidade da capacidade institucional dos governos municipais, o que resulta na incapacidade de resposta às demandas sociais e urbanas prevista na Constituição de 1988. Na seara da economia política da urbanização, baseada na acumulação do capital, as cidades e o território, enquanto propriedade, se transmutam em commodity. Fenômenos como glocalização e financeirização do capital, além da malversação dos recursos públicos se materializam em inúmeros exemplos Brasil à fora. A região Norte Fluminense não foge à regra nacional, trazendo exemplos variados que culminam em pobreza latente, baixos índices nos principais indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento urbano. A maior parte dos municípios, especialmente os menores, são dependentes, substancialmente, das transferências redistributivas, que por sua vez, são quase que totalmente vinculadas, resultando em reduzido grau de liberdade no manejo do orçamento, isto os faz gastar em função da receita disponível, ao invés de ajustar sua estrutura de recursos às necessidades de gasto para atendimento das demandas de seus munícipes, como reza a cartilha da teoria do federalismo fiscal. Neste contexto, objetiva-se analisar a questão dos regimes fiscais, isto é, a capacidade fiscal-financeira dos municípios do Norte Fluminense, de modo a avaliar a capacidade de financiamento, de acordo com os indicadores construídos pelo Observatório das Metrôpoles para o contexto metropolitano, que agora serão replicados para a região em questão, buscando, também, entender como isso pode ser limitador da provisão de políticas públicas e do grau de desenvolvimento urbano.

Palavras-chave: Municípios; Regimes fiscais; Autonomia fiscal; Capacidade institucional.

Instituição de fomento: UENF.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Abstract

José Felipe Quintanilha França

Although the Constitution provides municipalities with tax, institutional and administrative autonomy, this federative entity being responsible for urban policies, the enormous weakness of the institutional capacity of municipal governments is evident, resulting in the inability to respond to social and urban demands provided for in the Constitution. of 1988. In the field of the political economy of urbanization, based on the accumulation of capital, cities and territory, as property, are transmuted into a commodity. Phenomena such as glocalization and financialization of capital, in addition to the misuse of public resources, materialize in countless examples throughout Brazil. The North Fluminense region is no exception to the national rule, bringing varied examples that culminate in latent poverty, low rates in the main indicators of quality of life and urban development. Most municipalities, especially the smaller ones, are substantially dependent on redistributive transfers, which in turn are almost totally tied, resulting in a reduced degree of freedom in budget management, which makes them spend according to available revenue , instead of adjusting its resource structure to the spending needs to meet the demands of its citizens, as stated in the booklet of the theory of fiscal federalism. In this context, the objective is to analyze the issue of fiscal regimes, that is, the fiscal-financial capacity of the municipalities of Norte Fluminense, in order to assess the financing capacity, according to the indicators constructed by the Metropolis Observatory for the metropolitan context , which will now be replicated for the region in question, also seeking to understand how this can limit the provision of public policies and the degree of urban development.

Keywords: Counties; Tax Regimes; Fiscal Autonomy; Institutional Capacity.

Funding Agency: UENF.

Regimes Fiscais dos Municípios do Norte Fluminense no contexto dos desafios institucionais para o desenvolvimento urbano do Estado do Rio de Janeiro

Introdução – Apresentação

Apesar da Constituição dotar os Municípios de autonomia tributária, institucional e administrativa, sendo este ente federativo responsável pelas políticas urbanas, é flagrante a enorme fragilidade da capacidade institucional dos governos municipais, o que resulta na incapacidade de resposta às demandas sociais e urbanas prevista na Constituição de 1988. Na seara da economia política da urbanização, baseada na acumulação do capital, as cidades e o território, enquanto propriedade, se transmutam em commodity. Fenômenos como glocalização e financeirização do capital, além da malversação dos recursos públicos se materializam em inúmeros exemplos Brasil à fora. A região Norte Fluminense não foge à regra nacional, trazendo exemplos variados que culminam em pobreza latente, baixos índices nos principais indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento urbano.

A presente pesquisa se encontra dentro da esfera de reflexão sobre os processos políticos em nível local, especificamente relacionada a uma análise da capacidade institucional de municípios que compõe uma região marcada pela presença do capital por meio da indústria do petróleo e gás natural, que materializa, em nível municipal, a agenda do capitalismo rentista. Especificamente nesta seara, a análise dos regimes fiscais dos nove municípios que compõem a região Norte Fluminense se dará no período de 2004 a 2018, abarcando o período de transição urbana das metrópoles brasileiras, objeto de minuciosa e constante análise por parte do Observatório das Metrópoles, incluindo o período de experimento desenvolvimentista, a crise que culmina no golpe de 2016, e o período de inflexão ultraliberal e financeirização da ordem urbana brasileira (RIBEIRO, 2020).

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

De maneira a auxiliar na análise da Capacidade Institucional dos Municípios, o objetivo da presente pesquisa é analisar a questão dos regimes fiscais, isto é, a capacidade fiscal-financeira dos municípios do Norte Fluminense, permitindo analisar a composição da receita

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

e a composição da despesa, de modo a avaliar a capacidade de financiamento, de acordo com os indicadores construídos pelo Observatório das Metrópoles, em especial os desenvolvidos por Sol Garson (2009), voltados para o contexto metropolitano (FISMET), que agora serão replicados para os municípios norte-fluminenses, buscando, também, entender como isso pode ser limitador da provisão de políticas públicas e do grau de desenvolvimento urbano.

A análise dos regimes fiscais dos municípios do Norte Fluminense se dará da mesma forma como encontra-se particionada a base de dados do Observatório, considerando dois momentos, 2004 a 2012, abarcando o período de experimento desenvolvimentista, e 2013 a 2018, dentro do qual se observou a crise, ou inflexão ultraliberal, como indica o Professor Luiz Cesar.

Resultados

A pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas já foi possível obter um banco de dados com indicadores de capacidade fiscal-financeira dos municípios que compõem a Região Norte Fluminense, com aplicação de todos os indicadores do Observatório das Metrópoles constantes em dois exercícios fiscais diferentes, sendo um do período considerado de experimento desenvolvimentista (2012) e um já dentro do que se convencionou como inflexão ultraliberal (2015), onde já foi possível enxergar a situação de cada um dos nove municípios que compõem a região nos dois períodos de análise, e que pragmaticamente refletem a enorme queda de desempenho no período mais recente, comprovando, localmente, a citada inflexão e enorme redução do grau de autonomia fiscal-financeira dos municípios.

Conclusões Parciais

Os Municípios da região Norte Fluminense trazem à tona exemplos de fragilidade da capacidade institucional que resultam em enormes desafios para o desenvolvimento urbano. Além do aspecto da malversação do recurso público, é importante salientar que a maior parte dos municípios, especialmente os menores, são dependentes, substancialmente, das transferências redistributivas, que por sua vez, são quase que totalmente vinculadas (saúde, educação, assistência social etc.), resultando em reduzido grau de liberdade no manejo do

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

orçamento municipal. Diante deste reduzido grau de liberdade no manejo do orçamento, a maior parte dos municípios acaba por gastar em função da receita disponível, ao invés de ajustar sua estrutura de recursos às necessidades de gasto para atendimento das demandas de seus munícipes, como reza a cartilha da teoria do federalismo fiscal, e que é exatamente o caso da maior parte dos municípios do Norte Fluminense, conforme se pode comprovar pela presente pesquisa.

Referências Bibliográfica

- ABRAMO, Pedro. A regulação urbana e o regime urbano: a estrutura urbana, sua reprodutibilidade e o Capital. In. Ensaios FEE, Porto Alegre, (16)2: p.510-555, 1995. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/235710111.pdf>. Acesso em: agosto de 2020.
- ALMEIDA, L.; & BARROS, T. ; & CAMARA, R; & FERREIRA, G. (2014) Limites e desafios da integração metropolitana de Natal/RN: governança urbana e gestão metropolitana. In: Clementino, M. L. M. & Ferreira, A. L. Natal: Transformações da ordem urbana. 1.ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. Natal: Transformações da ordem urbana. Letra Capital: Observatório das Metrôpoles.
- BRASIL. (2004-2018). Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. FINBRA.
- BRASIL. (2013-2017). Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. SINCONVI.
- BREMAEKER, F. Impacto da crise atual nas finanças dos municípios em 2017. OIM. Mimeo.
- GARSON, S. Regiões metropolitanas: por que não cooperam? Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrôpoles, 2009.
- RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. A metrópole em questão: desafios da transição urbana. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrôpoles, 2018.
- MOLOTCH, Harvey. The City as a Growth Machine: toward a political economy of place. In. American Journal of Sociology, v.82, n.2, 1976, p.309-332.
- SAVITCH, H.V.; KANTOR, Paul. Cities in the International Marketplace: The Political Economy of Urban Development in North America and Western Europe. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.
- STONE, Clarence. Regime politics: Governing Atlanta, 1946-1988. Lawrence, Kf? University Press of Kansas, 1989.